

Elaborado por: Ángel Alejandro Gil Gutiérrez

EDUCACIÓN Y CONCIENCIA AMBIENTAL EN
NIÑXS DEL 4TO GRADO, GRUPO “A”, TURNO
MATUTINO DE LA PRIMARIA “CARMEN
SERDÁN”, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

Proyecto de intervención

Alumno: Angel Alejandro Gil Gutiérrez

Curso: Metodologías de intervención y acción social

Universidad Autónoma del Estado de México

08 de junio de 2026

Índice

Título provisional:	2
Objetivos:.....	2
Grupo de conducción:.....	3
Listado de Alumnos 4to grado, grupo “A”, turno matutino.....	4
Matriz FODA.....	5
Sociograma.....	6
Sociograma.....	15
Taller acción participativa del proyecto de intervención	21
Propuesta taller participativo:.....	22
Resumen ejecutivo de la planificación.....	29
Conclusiones preliminares	31

Título provisional:

Proyecto de Intervención Social; Educación y conciencia ambiental en niños del 4to grado, grupo "A", turno matutino de la Primaria "Carmen Serdán", Toluca, Estado de México.

Tema:

El tema central de esta intervención es generar conciencia ambiental en niños de primaria a través de prácticas de educación ambiental con impacto social en sus entornos y contextos más cercanos como lo pueden ser en casa o escuela, considero que la educación ambiental en niños es fundamental para generar un cambio e impacto positivo en los ecosistemas y el medio ambiente, es decir, las prácticas ambientales con conciencia propician medios ambientales saludables, cambios en las conductas personales a nivel micro tienen un impacto en pro del medioambiente, la mejor manera de lograrlo es a través de la educación ambiental desde edades tempranas.

Objetivos:

Es una actividad "proyecto de intervención" que les permitirá apropiarse de aprendizajes individuales y colectivos, el objetivo será principalmente cambiar las dinámicas sociales a través de los niños (actores) en sus entornos cercanos para generar prácticas ambientales con conciencia que sean en pro del medio ambiente.

Generar conciencia ambiental en niños a través de ejercicios de pensamiento crítico ambiental que ayuden a despertar la curiosidad de los niños, identificar las prácticas de riesgo que dañan el ambiente, los riesgos que estas prácticas provocan en el ambiente y como estas están presentes en varias áreas de su vida cotidiana.

Grupo de conducción:

Integrante	Rol	Contribución
Angel Alejandro Gil Gutiérrez (estudiante-interventor e instructor de todas las sesiones)	Coordinador general y facilitador principal	Diseña las sesiones, dirige las sesiones de educación ambiental para su apropiación y su replicación en prácticas sustentables de la vida cotidiana de las infancias y su entorno cercano
Alumnos de 4to de primaria	Grupo intervenido	Su participación es indispensable; aportan retroalimentación constante y co-construyen un entorno donde se promueve la conciencia ambiental
Profesora Angie Beltrán de 4to grado, grupo A de la Escuela Primaria Carmen Serdán	Proporcionará apoyo	Es la mayor figura de autoridad dentro del grupo
Director(a) del espacio académico	Proporcionará apoyo y facilita acceso y permisos para realizar la intervención	Facilita acceso
Tutor(a) o padres de familia	Intermediarios	Brindan información de sus hogares, sus hijxs son mediadores
Alumno de 8 semestre de Ciencias Ambientales (estudiante-interventor e instructor de todas las sesiones)	Coordinador general y facilitador	Diseña las sesiones, dirige las sesiones de educación ambiental para su apropiación
Alumna de 10 semestre de Ciencias Ambientales (estudiante-interventor e instructor de todas las sesiones)	Coordinadora general y facilitadora	Diseña las sesiones, dirige las sesiones de educación ambiental para su apropiación

Listado de Alumnos 4to grado, grupo "A", turno matutino.

Numero de lista	Nombre del alumno	¿Cómo le gusta que le digan?	Sexo
1	Axel André Guerrero Vargas	Axel	Hombre
2	Axel Emiliano Fuentes Morales	Emiliano	Hombre
3	Camila Pérez Vargas	Cami	Mujer
4	Carlos Valeri Guzmán	Charls	Hombre
5	Daniela Torres Ortega	Dani	Mujer
6	Diego Chávez Flores	Diego	Hombre
7	Emiliano Castillo Reyes	Emi	Hombre
8	Emma Aguilar Ramírez	Emma	Mujer
9	Gael Mendoza Silva	Gael	Hombre
10	Ian Mendoza López	Ian	Hombre
11	Iker Domínguez Reyes	Iker	Hombre
12	Isabella Vega Sánchez	Isa	Mujer
13	Javier Castillo Torres	Javi	Hombre
14	Julieta Ríos Hernández	Juli	Mujer
15	Karla Sofia Reyes Bautista	Karlita	Mujer
16	Mateo García López	Mateo	Hombre
17	Mía Luna García	Mía	Mujer
18	Michelle Canto Cabrera	Mich	Mujer
19	Nadia Luzlil Carmona Cárdenas	Nadi	Mujer
20	Natali Ortiz Hernández	Nata	Mujer
21	Nicolás Pineda Flores	Nico	Hombre
22	Regina Flores Morales	Regi	Mujer
23	Renata Zoé Navarro Ruiz	Rena	Mujer
24	Samuel Hernández Castro	Samu	Hombre
25	Diego Antonio Alviter Álvarez	Toño o Alviter	Hombre
26	Sebastián Moreno Cruz	Sebas	Hombre
27	Sofía Leilani Hernández Martínez	Sofi	Mujer
28	Thiago Romero Medina	Tiago	Hombre
29	Valentina Sánchez Cruz	Vale	Mujer
30	Victoria Jazmín Pliego López	Vicky	Mujer

Matriz FODA

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vinculación con contenidos escolares aplicados en sus libros: La educación ambiental puede relacionarse con materias como Proyectos de Aula o “Proyectos Comunitarios”. Y hay una relación entre las materias de” Ciencias Naturales y Tecnología”. ✓ Disposición e interés del grupo en temas ambientales ✓ Cambiar las dinámicas y/o prácticas cotidianas de los alumxns y posible impacto en pro de las dinámicas sustentables familiares 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mi limitada experiencia práctica en un proyecto de intervención, falta de experiencia previa en manejo de grupos infantiles o intervención social escolar ▪ Dependencia de la participación infantil; se requiere atención, motivación e interés constante de los niñxs, lo cual puede variar según intereses, madurez o dinámicas del grupo ▪ Tiempo reducido de intervención; se me está dando un espacio para trabajar en el grupo de máximo una hora y media por sesión ▪ Posible exceso de enfoque teórico: Si las actividades no son dinámicas o prácticas, existe riesgo de que los niños pierdan interés rápidamente
Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Mayor interés social por el medio ambiente, se pudo observar una preocupación social por el medio ambiente sobre temas ecológicos dentro del grupo ⇒ Vinculación con contenidos escolares, la educación ambiental puede relacionarse con materias como Ciencias Naturales, Formación Cívica y Ética ⇒ Posibilidad de generar huertos comunitarios en su primaria en grados posteriores, o bien generar un minihuerto en sus hogares, eso 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Desinterés o poca participación familiar, Aunque los niños aprendan prácticas ambientales, en algunos hogares pueden no reforzarse debido a costumbres familiares o falta de interés ❖ Normalización de prácticas contaminantes, puede haber hábitos cotidianos socialmente aceptados que contradicen el discurso ambiental (desperdiciar agua, uso excesivo de plásticos, tirar basura y no cuidado de la biodiversidad) ❖ Falta de continuidad: por cuestión de tiempos del interventor o del ciclo

<p>aumentaría el alcance de la intervención</p> <p>⇒ Generar un canal de comunicación con sus familias a través de los niños para brindarles información breve sobre la importancia de la educación ambiental y como si tiene un impacto próximo y cotidiano</p>	<p>escolar derivados del cierre de ciclo o actividades se podría frenar el proyecto</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Limitaciones del contexto social: Factores económicos o sociales pueden dificultar que ciertas prácticas ambientales sean sostenidas en casa ❖ Saturación escolar: Las actividades escolares del curso ya existentes del grupo pueden reducir el tiempo, atención o prioridad al proyecto de intervención ❖ Contradicciones entre discurso y práctica ❖ Puede existir una contradicción entre lo enseñado y lo que observan los niños en su entorno escolar o familiar; debilitaría el impacto del proyecto
--	--

Sociograma

Para la elaboración del sociograma se requirió la aplicación de una serie de preguntas iniciales (básicas) a los alumnos objeto de intervención, las cuales se recopilaron a través de un cuestionario individual físico aplicado el miércoles 13 de mayo de 2026.

El cuestionario en si se adjunta la siguiente página, tal cuestionario se elaboró de manera didáctica y pedagógica con el fin de que fuera accesible a la interpretación de los alumnxs y pudiésemos lograr un buen dialogo en la investigación.

Sociograma: "Educación ambiental" Análisis sociométrico de la estructura relacional del grupo. Datos obtenidos mediante cuestionario aplicado: miércoles 13 de mayo de 2026.	Encuestados	30
	Integrantes	30
	Preguntas sociométricas	6

Cuestionario "educación ambiental"

Universidad Autónoma
del Estado de México

Soy alumno de la Universidad Autónoma del Estado de México de la Licenciatura en Sociología, me gustaría que me pudieras ayudar a contestar estas preguntas con la verdad, todas las respuestas serán nuestro secreto de alumno a alumno(a), gracias.

Nombre del alumno(a): _____

Como te gusta que te digan: _____

1. ¿Te gusta el medio ambiente y/o la naturaleza y por qué?

2. ¿Qué tipo de actividades o proyectos de "Ciencias Naturales" te gustaría realizar?

3. ¿Con quienes de tus compañeros(as) y/o amigos(as) disfrutas estar más tiempo en la escuela y te gusta trabajar en equipo?

4. ¿Menciona quienes de tus compañeros(ras) son líderes, populares o jefes de grupo?

5. ¿Con quiénes del grupo no te gustaría participar en actividades grupales o en equipo?

6. ¿Con quién(es) de tu(s) familiares te gusta hacer la tarea o proyectos (maquetas, dibujos o actividades al aire libre)?

7. ¿Qué aspecto, cosa o situación te preocupa más cuidar del medio ambiente o la naturaleza?

Por último, dibuja algo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad o la naturaleza y que a ti te gustaría saber cómo cuidar.

Anexos: Algunos de los resultados de los cuestionarios.

Cuestionario "educación ambiental"

Soy alumno de la Universidad Autónoma del Estado de México de la Licenciatura en Sociología, me gustaría que me pudieras ayudar a contestar estas preguntas con la verdad, todas las respuestas serán nuestro secreto de alumno a alumno(a), gracias.

Nombre del alumno(a): Michel Capto Cabrera.

Como te gusta que te digan: Mich :)

1. ¿Te gusta el medio ambiente y/o la naturaleza y por qué?

Si, me gusta mucho, los conejos son mis favoritos y tb me gustan los tortugas.

2. ¿Qué tipo de actividades o proyectos de "Ciencias Naturales" te gustaría realizar?

Aprender sobre animales en peligro y ácer maquetas de su a'bitad.

3. ¿Con quienes de tus compañeros(as) y/o amigos(as) disfrutas estar más tiempo en la escuela y te gusta trabajar en equipo?

Emma, Isabel, y Vale.

4. Menciona quienes de tus compañeros(ras) son lideres, populares o jefes de grupo?

Isabel.

5. ¿Con quiénes del grupo no te gustaría participar en actividades grupales o en equipo?

Trabajo con todos y todos.

6. ¿Con quién(es) de tu(s) familiares te gusta hacer la tarea o proyectos (maquetas, dibujos o actividades al aire libre)?

Con mi mamá

7. ¿Qué aspecto, cosa o situación te preocupa más cuidar del medio ambiente o la naturaleza?

G. Con my mamá y my hermana.

Por último, dibuja algo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad o la naturaleza y que a ti te gustaría saber cómo cuidar.

Cuestionario "educación ambiental"

Universidad Autónoma
del Estado de México

Soy alumno de la Universidad Autónoma del Estado de México de la Licenciatura en Sociología, me gustaría que me pudieras ayudar a contestar estas preguntas con la verdad, todas las respuestas serán nuestro secreto de alumno a alumno(a), gracias.

Nombre del alumno(a): Regina Flores Morales

Como te gusta que te digan: Regi

1. ¿Te gusta el medio ambiente y/o la naturaleza y por qué?

Si me encanta la naturaleza, planeo tener un jardín grandísimo cuando sea grande.

2. ¿Qué tipo de actividades o proyectos de "Ciencias Naturales" te gustaría realizar?

Hacer un huerto escolar y aprender a reciclar la basura orgánica

3. ¿Con quienes de tus compañeros(as) y/o amigos(as) disfrutas estar más tiempo en la escuela y te gusta trabajar en equipo?

Isabela, Sofi y Juli

4. ¿Menciona quienes de tus compañeros(ras) son líderes, populares o jefes de grupo?

Isabela

5. ¿Con quiénes del grupo no te gustaría participar en actividades grupales o en equipo?

6. ¿Con quién(es) de tu(s) familiares te gusta hacer la tarea o proyectos (maquetas, dibujos o actividades al aire libre)?

7. Que se acabe el agua limpia, en algunos lugares ya no hay.

7. ¿Qué aspecto, cosa o situación te preocupa más cuidar del medio ambiente o la naturaleza?

Los perros y gatos que están fuera en las calles solos, y son hambre y frío y enfermos. Me preocupa cuando los maltratan

Por último, dibuja algo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad o la naturaleza y que a ti te gustaría saber cómo cuidar.

Cuestionario "educación ambiental"

Universidad Autónoma
del Estado de México

Soy alumno de la Universidad Autónoma del Estado de México de la Licenciatura en Sociología, me gustaría que me pudieras ayudar a contestar estas preguntas con la verdad, todas las respuestas serán nuestro secreto de alumno a alumno(a), gracias.

Nombre del alumno(a): Iker Domínguez Reyes

Como te gusta que te digan: Iker.

1. ¿Te gusta el medio ambiente y/o la naturaleza y por qué?

Si me gusta aunque no se mucho de plantas. Más me gustan los perros y los perros de la calle

2. ¿Qué tipo de actividades o proyectos de "Ciencias Naturales" te gustaría realizar?

Ver videos de animales y hacer dibujos del bosque

3. ¿Con quienes de tus compañeros(as) y/o amigos(as) disfrutas estar más tiempo en la escuela y te gusta trabajar en equipo?

Con el Javi, Samu, Diego Antonio

4. ¿Menciona quienes de tus compañeros(ras) son líderes, populares o jefes de grupo? Mateo

5. ¿Con quiénes del grupo no te gustaría participar en actividades grupales o en equipo?

6. ¿Con quién(es) de tu(s) familiares te gusta hacer la tarea o proyectos (maquetas, dibujos o actividades al aire libre)?

Con mi abuelita

7. ¿Qué aspecto, cosa o situación te preocupa más cuidar del medio ambiente o la naturaleza?

Que los animales se queden sin x la contaminación de su hábitad.
Cuidar los océanos y el mar para las especies.

Por último, dibuja algo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad o la naturaleza y que a ti te gustaría saber cómo cuidar.

Ciclo Del Agua

Sociograma

Análisis Sociométrico del Grupo

A continuación, se presentan las tablas de análisis derivadas del procesamiento de las respuestas a las preguntas sociométricas, estas sirvieron para la elaboración del sociograma:

Índices sociométricos consolidados (ordenados por elecciones recibidas); Tabla síntesis con todos los índices: elecciones recibidas (ER), rechazos recibidos (RR), liderazgo (LD) y estatus sociométrico asignado.

No. Lista	Nombre	¿Cómo le gusta que le digan?	ER	RR	LD	Elecciones mutuas	Estatus
22	Regina Flores Morales	Regi	7	0	7	Isa(12), Sofi(27), Juli(14)	Integrada
12	Isabella Vega Sánchez	Isa	6	0	9	Regi(22), Sofi(27), Juli(14)	Líder
9	Gael Mendoza Silva	Gael	5	0	1	Axel(1), Mateo(16)	Integrado
16	Mateo García López	Mateo	5	0	14	Gael(9), Sebas(26), Diego(6)	Líder
26	Sebastián Moreno Cruz	Sebas	5	0	1	Mateo(16), Tiago(28)	Integrado
27	Sofía Leilani Hernández Martínez	Sofi	5	0	2	Isa(12), Regi(22), Rena(23)	Integrada
28	Thiago Romero Medina	Tiago	5	0	—	Nico(21), Sebas(26), Ian(10)	Integrado
6	Diego Chávez Flores	Diego	3	1	1	Mateo(16), Carlos(4)	Integrado
10	Ian Mendoza López	Ian	3	0	—	Nico(21), Tiago(28)	Integrado
11	Iker Domínguez Reyes	Iker	3	4	—	Javi(13), Samu(24)	Rechazado
13	Javier Castillo Torres	Javi	3	0	—	Emi(7), Iker(11), Samu(24)	Integrado
14	Julieta Ríos Hernández	Juli	3	0	—	Isa(12), Mía(17), Regi(22)	Integrada
18	Michelle Canto Cabrera	Mich	3	0	—	Emma(8), Vale(29)	Integrada
19	Nadia Luzlil Carmona Cárdenas	Nadi	3	0	—	Nata(20), Rena(23)	Integrada
21	Nicolás Pineda Flores	Nico	3	0	—	Tiago(28), Ian(10)	Integrado
23	Renata Zoé Navarro Ruiz	Rena	3	0	—	Nadi(19), Sofi(27), Vicky(30)	Integrada
24	Samuel Hernández Castro	Samu	3	0	—	Emi(7), Javi(13), Iker(11)	Integrado
3	Camila Pérez Vargas	Cami	2	0	—	Natali(20)	Integrada
7	Emiliano Castillo Reyes	Emi	2	0	—	Javi(13), Samu(24)	Integrado
8	Emma Aguilar Ramírez	Emma	2	0	—	Mich(18)	Integrada
15	Karla Sofía Reyes Bautista	Karlita	2	0	—	Dani(5)	Integrada
20	Natali Ortiz Hernández	Nata	2	0	—	Cami(3), Nadi(19)	Integrada
29	Valentina Sánchez Cruz	Vale	2	0	—	Mich(18), Vicky(30)	Integrada
30	Victoria Jazmín Pliego López	Vicky	2	0	—	Vale(29), Rena(23)	Integrada

No. Lista	Nombre	¿Cómo le gusta que le digan?	ER	RR	LD	Elecciones mutuas	Estatus
1	Axel André Guerrero Vargas	Axel	1	1	—	Gael(9)	Periférico
2	Axel Emiliano Fuentes Morales	Emiliano	1	1	—	—	Periférico
4	Carlos Valeri Guzmán	Carlitos	1	2	—	Diego(6)	Periférico
5	Daniela Torres Ortega	Dani	1	0	—	Karlita(15)	Periférica
17	Mía Luna García	Mía	1	0	—	Juli(14)	Periférica
25	Diego Antonio Alviter Álvarez	Toño	1	0	—	—	Periférico

El sociograma se muestra en la página 10:

Sociograma
4º grado
Grupo A

1N (Nivel) ■
 2N (Nivel) ■
 3N (Nivel) ■
 4N (Nivel) ■

Rechazo / No colaborar ■ Iker (4)
 Carlos (2) Diego (2)
 Axel (1)

Lideres (Reconocimiento de liderazgo) ■ Mateo (14)
 Isa (9)
 Regi (7)

Flechas / Tipo de elección

Positiva:
 Una sola dirección \longrightarrow
 Bidireccional \longleftrightarrow

Negativa
 Una sola dirección \dashrightarrow
 Bidireccional \dashleftrightarrow

El miércoles 3 de junio se realizó una pre-sesión tallerista para saber qué nivel de impacto e interés habría para participar o continuar el taller, el objetivo de este era también empezar a generar cohesión en la formación de los equipos de la manera en que se organizó de acuerdo con los resultados del sociograma, además sirvió para saber mas detalles sobre el nivel de conocimiento y acercamiento con el tema de medio ambiente poseen y de ahí partir en los talleres como tal posteriormente.

Entonces procedí a organizarlos en equipos y les encargue una actividad breve de media hora, donde tendrían que generar carteles ya fuera uno o varios y me los tendrían que pasar a exponer en máximo de cinco minutos, pero para evitar dispersión dentro de los equipos, yo escogería a 4 niños que expondrían, sería un trabajo que requiera liderazgos, trabajo en equipo y involucramiento real.

Algunos de los resultados fueron los siguientes:

Taller acción participativa del proyecto de intervención

Para la elaboración del taller se tomo en cuenta las distintas opiniones e imaginarios de los alumnx, de tal manera que de los datos recopilados en la primera sesión donde se llevo a cabo levantamiento de datos a través de la encuesta permitió la recopilación de datos esenciales para diseñar casi del todo las actividades del taller de intervención.

Tal es el caso que se usó de manera estratégica la información recabada de los dibujos de los niñxs en la ultima preguntas 1, 2, 3, 7 y la actividad extra del dibujo. A manera de introducción me gustaría mencionar un poco de lo que arrojaron los imaginarios de los niños, por ejemplo:

En base a este análisis los categorice para saber ¿Qué imaginarían hacer y qué tipo de actividad podría implementar en él taller?

El núcleo popular masculino (Mateo, Gael, Sebas, Diego): Probablemente dibujaron ríos contaminados con basura flotando, quizá con peces muertos. Mateo puso "cómo limpiar el agua" como su actividad soñada, y Diego mencionó pescar con su papá en un río donde "ya casi no hay peces". El imaginario es muy local y concreto.

El núcleo popular femenino (Isa, Regi, Sofi, Juli): Aquí dominaron los dibujos de jardines, flores, abejas y huertos. Isa mencionó las abejas y las frutas, Sofi tiene 10 plantas en su cuarto, Regi quiere un jardín enorme.

Subgrupo (Javi, Emi, Samu, Iker): Fauna en peligro. Javi dibujo jaguares o pumas (no me quedo claro). Samu probablemente el Xinantécatl con bosque alrededor siendo talado. Iker dibujo perros callejeros (es su preocupación real).

Subgrupos de (Nadi, Rena, Vicky, Mich, Vale): Maquetas de ecosistemas (lo vieron en clase), bosques de pinos tipo Marquesa, ardillas o conejos en el campo. Mich dibujo tortugas.

El subgrupo de (Tiago, Nico, Ian): Algo relacionado con el agua y contaminación marina, Ian mencionó documentales del mar y plástico en océanos.

Los periféricos (Toño, Dani, Mía, Axel, Emiliano, Carlitos): Toño dibujo patos en un estanque, Dani flores y mascotas callejeras, Carlitos un volcán con bosque, Mía rosas.

Propuesta taller participativo:

Metodología del taller

El taller se sustenta en una lógica de Investigación–Acción Participativa (IAP) adaptada a infancias, donde el proceso de aprendizaje no es vertical del interventorxs a alumnx, sino co–construido, esto significa que los saberes previos del grupo (ya registrados a través del sociograma y del cuestionario) son el punto de partida, no solo fue un diagnóstico. La intervención parte de lo que los propios niñxs ya sienten, temen y quieren saber.

El sociograma cumple aquí una función doble y estratégica: por un lado, es instrumento de diagnóstico relacional (quién se relaciona con quién, quién lidera, quién está en la periferia), y por otro es herramienta de diseño de la acción (cómo formar equipos que maximicen la participación y el aprendizaje colectivo). No se trata solo de saber cómo está estructurado el grupo, sino de usar esa estructura para hacer una dinámica de aprendizaje mutua más fluida.

Objetivos

General:

Generar aprendizajes individuales y colectivos sobre educación y conciencia ambiental en el grupo de 4to grado "A" de la Primaria "Carmen Serdán", a través de un taller participativo de dos sesiones que articule el conocimiento previo de los niñxs con prácticas concretas de manejo de residuos, cuidado de la biodiversidad local y reflexión crítica sobre hábitos cotidianos con impacto ambiental, favoreciendo la apropiación de saberes que puedan replicarse en sus entornos más cercanos: la escuela y el hogar.

Específicos:

Que los niñxs identifiquen correctamente la diferencia entre residuos orgánicos e inorgánicos, el manejo del Tetra Pak como material específico, y al menos dos especies de fauna local (reptil e insecto) con su función ecológica en el ecosistema del Estado de México.

Actitudinal: Que los niñxs reconozcan la relación directa entre hábitos cotidianos concretos (tirar basura, no separar residuos, desperdiciar agua) y el daño ambiental en su entorno inmediato (río Lerma, bosque de Lerma, aire de Toluca, parques de la ciudad), generando una disposición crítica hacia sus propias prácticas.

Analítico (más práctico): Que los niños practiquen la separación de residuos en condiciones reales (basura del receso), y sean capaces de explicar en sus palabras por qué se separa y qué pasa si no se hace.

Colectivo y relacional: Que el trabajo en equipos mixtos (diseñados sociométricamente) favorezca la integración de estudiantes periféricos al grupo, el ejercicio del liderazgo positivo por parte de las estrellas sociométricas, y la construcción de compromisos ambientales en la colectividad.

Proyección al hogar: Que al menos 25 de 30 familias reciban el tríptico a través de sus hijos y tengan acceso a información básica sobre separación de residuos y cuidado ambiental cotidiano.

Planificación del taller

	Día 1	Día 2
Nombre de la sesión	"¿Qué hago con mi basura?"	"Conoce a tus vecinos salvajes"
Tema central	Manejo y separación de residuos + concientización + actividad extra	Biodiversidad de fauna local: reptiles e insectos
Duración total	90 minutos	90 minutos
Recursos humanos	Interventor/Facilitador (Alejandro Gil)	Alejandro Gil + dos alumnos de e Ciencias Ambientales (FAPUR)
Productos del día (¿Qué esperamos todos?)	Clasificación de residuos real, tríptico entregado	Reflexión final + evaluación crítica individual de las infancias

Día 1: "¿Qué hago con mi basura?".

Bloque 1: Apertura (5 minutos)

Qué se hace: Presentación breve del taller y del día. El interventor se presenta como "alumno de la UAEMéx que vino a aprender con ellos", no como maestro. Se anuncia la dinámica del día y se forman los 5 equipos (ya diseñados previamente con el sociograma). Los capitanes/líderes reciben una pequeña identificación visual (puede ser un gafete de color o una hoja doblada con su nombre), y los demás igual sus gafetes con una imagen de su animal favorito (se les pregunto una sesión previa).

Bloque 2: Mini asamblea diagnóstica (7 minutos)

Qué se hace: Discusión grupal breve con preguntas detonadoras (mis opciones):

¿Alguien sabe qué le pasa al río Lerma?

¿Han visto basura cerca de su casa o en el camino a la escuela?

Si pudieran salvar a un animal que está en peligro, ¿cuál sería y por qué?

¿Alguien ha visto basura en el río Lerma o en los bosques de aquí de Toluca?

Si en su casa separan la basura, ¿levanten la mano?

¿Saben qué es el Tetra Pak? ¿Lo usan en sus casas?

Se dirige la atención hacia los líderes primero, pero se abre a quien quiera participar. El interventor anota en el pizarrón 3–4 respuestas clave que servirán de ancla para el resto del día.

Bloque 3: Video/presentación de concientización (10 minutos)

Qué se hace: Proyección de un video corto (5–7 min máximo) o presentación visual sobre el impacto de los hábitos cotidianos en el ambiente, con imágenes del contexto local: río Lerma, bosque de Lerma, contaminación del aire en Toluca, parques de Toluca, Imágenes del impacto ambiental en la ciudad. El énfasis no es "el planeta está muy mal" sino "esto pasa aquí, donde ustedes viven, y tiene que ver con cosas que hacemos todos los días".

Contenidos clave del video/presentación:

- ✓ Qué pasa cuando la basura orgánica e inorgánica se mezcla (producción de lixiviados, contaminación de suelo y agua)
- ✓ Qué es el Tetra Pak y por qué es problemático si va a la basura común
- ✓ Ejemplo: Una imagen del río Lerma contaminado y una imagen de cómo debería verse
- ✓ Frase de cierre: "¿Tú qué puedes hacer hoy?"

Bloque 4: Actividad "¿Cómo separar bien la basura? El caso Tetra Pak" (20 minutos)

Qué se hace: El interventor presenta a los equipos una bolsa con residuos simulados (imágenes o réplicas de: cáscara de naranja, botella PET, cartón de leche Tetra Pak, papel periódico, restos de comida, lata de aluminio, bolsa de plástico, servilleta usada). Cada

equipo tiene dos recipientes marcados: Orgánico e Inorgánico, y una tarjeta adicional de "¿Dónde va el Tetra Pak?" como caso especial.

Mecánica:

1. Cada equipo clasifica su bolsa en máximo 5 minutos.
2. El capitán/líder presenta la clasificación de su equipo al grupo (30 segundos por equipo).
3. El interventor corrige y explica, con énfasis en el Tetra Pak: ¿qué materiales lo componen? (cartón, aluminio, plástico), ¿por qué es difícil de reciclar si no se separa?, ¿dónde se lleva en Toluca?
4. Mini ejercicio: doblado básico del Tetra Pak para compactarlo (práctica concreta que se lleva a casa), (se llevara un jugo con envoltura Tetrapak a los alumnxs para su consumo, y cuando llegue la hora de la actividad puedan hacer el ejercicio con el material, a la vez sirve para generar rapport con los niñxs).

Por qué fundamentan los datos del sociograma: Natali dijo en P2 que quería "aprender a separar la basura correctamente". Karlita mencionó "experimentos de reciclaje". Gael y Dani dijeron "proyectos de reciclaje con papel". Esta actividad responde literalmente a lo que el grupo expresó querer aprender.

Materiales necesarios: Bolsas con residuos simulados (pueden ser impresos en papel o residuos reales lavados), 10 recipientes marcados (2 por equipo), tarjetas con nombres de materiales.

Bloque 5: Actividad de separación post receso con basura real (10 minutos)

(Este bloque ocurre después del receso; el aviso se da antes de que salgan)

Qué se hace: Antes del receso, el interventor avisa: "Hoy vamos a hacer una actividad especial. Cuando acaben de comer y de descansar, ¡no tiren su basura! Guárdenla. Vamos a usarla." Al regresar al salón, cada equipo clasifica la basura real que generó durante el receso (envolturas, restos de torta, servilletas, bolsas, etc.) en los contenedores del salón.

Mecánica:

1. Los equipos reciben su basura real y la clasifican (5 min).

2. El capitán reporta: "Generamos X piezas de basura, Y son orgánicas y Z inorgánicas".
3. Reflexión breve: "¿Qué fue lo que más tiraron? ¿Qué pasaría si eso llegara al río Lerma por ejemplo?"

Por qué: Este ejercicio es el más poderoso del día porque usa basura real y propia. Los niños no están clasificando algo hipotético; están viendo lo que ellos mismos produjeron en 20–30 minutos. El impacto es inmediato y concreto. Conecta directamente con la preocupación de 8 niños que mencionaron "basura y plásticos" en la pregunta 7.

Bloque 6: Actividad extra "El mural de compromisos" (10 minutos)

Qué se hace: Cada equipo recibe una hoja grande de papel (o cartulina) y 5 minutos para hacer un mini mural colectivo con el siguiente esquema: dibujar o escribir (a) una cosa que dañan el ambiente sin querer todos los días, y (b) un compromiso concreto que el equipo asume a partir de hoy. Ejemplos esperados: "vamos a doblar el Tetra Pak antes de tirarlo", "vamos a separar la basura en el recreo", "le voy a decir a mi mamá que no tire aceite al drenaje".

Los murales se pegan en la pared del salón y quedan de decoración para la siguiente sesión.

Por qué esta actividad extra y no otra: Los datos de la pregunta 2 de la encuesta muestran que Toño y Valentina mencionaron "hacer dibujos para concientizar" y "dibujos bonitos de la naturaleza" como sus actividades favoritas. Vicky mencionó "pinturas de paisajes del campo mexicano". La actividad de mural integra la expresión creativa con el cierre reflexivo, y produce un artefacto colectivo que da evidencia visible del proceso de aprendizaje grupal.

Por qué funciona bien junto a las actividades de residuos: Es el cierre emocional del Día 1. Después de clasificar basura real, los niños necesitan un momento de agencia: "y ahora, ¿yo qué voy a hacer?" El mural responde esa pregunta de forma colectiva y creativa, sin ser una tarea o un examen.

Bloque 7: Distribución del tríptico para familias + cierre (5 minutos)

Qué se hace: Yo el interventor entregaré un tríptico por niño (30 en total) para que lo lleven a casa. Se hace un cierre verbal breve: "Hoy aprendieron cosas que sus papás y mamás quizá no saben. ¿Alguien le va a decir en su casa lo del Tetra Pak?"

Contenido posible del tríptico:

- ✚ Cara 1: Título + imagen llamativa ("¿Sabes qué hace tu basura cuando la tiras?")
- ✚ Interior izq.: Separación de residuos en casa: orgánico, inorgánico, qué hacer con el Tetra Pak
- ✚ Interior centro: 3 hábitos cotidianos que dañan el ambiente en Toluca (tirar basura al río, quemar basura, desperdiciar agua) + qué hacer en su lugar
- ✚ Interior derecho.: "Lo que tu hijx aprendió hoy" — espacio para que el niñx escriba o dibuje en casa
- ✚ Cara de atrás (contraportada): Contacto de la escuela y un QR (opcional) a recurso adicional (contenido para los papás)

Por qué a través de los niñxs: El 83% del grupo hace tareas con su mamá según la pregunta 6. Los niñxs son los mejores mediadores. Un tríptico que llega directamente a los padres puede ignorarse; uno que trae el hijx con entusiasmo diciendo "oye, aprendí qué pasa con el Tetra Pak", se convierte en conversación, me gustaría que la profesora me ayude a difundirlo en el grupo de WhatsApp.

Día 2: "Conoce a tus vecinos salvajes"

Bloque 1: Reencuadre y recuperación del Día 1 (8 minutos)

Qué se hace: El interventor pregunta brevemente: "¿Alguien habló con su familia del Tetra Pak?", "¿Alguien separó basura en su casa?". Se hace una revisión rápida de los murales del Día 1 que siguen en la pared. Se presenta a los dos invitados de la FAPUR y se explica brevemente qué estudian y por qué vinieron.

Bloque 2: Plática semi interactiva: Reptiles del Edomex o mamíferos (aun por ver), (30 minutos)

Formato sugerido para nuestro invitado: No una conferencia, sino una plática con 3 momentos:

- 1) Intro + presentación del animal (10 min): ¿Qué (reptiles o mamíferos) hay en el Edomex y en los bosques cercanos a Toluca? ¿Cuál es su función ecológica? ¿Cuáles están en peligro? Si es posible, traer un espécimen vivo o en conserva para el gancho visual.
- 2) Interacción con el grupo (10 min): Preguntas del ponente al grupo ("¿alguna vez vieron una serpiente?", "¿les dan miedo los reptiles?"), y del grupo al ponente. Los

niñxs como Javi mencionó jaguares y animales salvajes, Samu acampa cerca de cerros con su papá probablemente serán los más activos aquí.

- 3) Cierre con mensaje de conservación (10 min): ¿Qué podemos hacer en Toluca para proteger reptiles? (no destruir su hábitat, no capturarlos, no tenerles miedo innecesariamente).

¿Por qué reptiles o mamíferos? Javier mencionó explícitamente animales como jaguares y pumas. Axel dijo que le encantan los animales. Ian ve documentales de animales. Renata mencionó ardillas y conejos en el imaginario de bosque. Aunque los reptiles no son los animales más mencionados explícitamente, el factor asombro y sorpresa que genera un reptil en vivo es incomparable con cualquier otra fauna y garantiza atención total.

Bloque 3: Plática semi interactiva: Insectos del Edomex (25 minutos)

Formato sugerido para mi otra invitada: El mismo esquema de 3 momentos, con énfasis en:

1. Las abejas y mariposas (Isa y Sofi mencionaron abejas; Mía y Cami mencionaron mariposas): función polinizadora, por qué desaparecen, qué pasa si se van.
2. Insectos "feos" que son útiles: escarabajos, ciempiés, lombrices (mi invitada su área de investigación es sobre polinizadores que tienen fama de ser feos, como los murciélagos o las polillas), justamente ayudaría a destruir el estigma. Axel dijo que le gustaría "observar insectos del jardín" en la pregunta 2.
3. Qué insectos del Edomex están en peligro o en riesgo y por qué.

Momento interactivo opcional: Si mi amigx puede traer insectos en frascos o una caja entomológica, el efecto sobre el grupo es inmediato. Los niñxs que en la encuesta dijeron "dibujar animales" querrán verlos de cerca.

Bloque 4: Espacio de preguntas y reflexión abierta (12 minutos)

Qué se hace: Los dos ponentes quedan disponibles para preguntas libres. El interventor modera con una pregunta integradora: "¿Qué tiene que ver lo que aprendimos hoy sobre animales con lo que hicimos el otro día con la basura?". Si no surge una respuesta creo que lxs invitados pueden intervenir de mejor manera ya que tienen mucha experiencia en tratando con público.

Bloque 5: Evaluación/reflexión (cierre) (15 minutos)

Qué se hace: Cada niñx recibe una hoja pequeña con tres preguntas sencillas (evaluación formativa, no calificable):

1. ¿Qué fue lo que más te gustó o sorprendió del taller?
2. ¿Aprendiste algo que no sabías antes? ¿Qué?
3. ¿Vas a cambiar algún hábito en tu casa después del taller? ¿Cuál?

Se recogen las hojas y yo y mis compañerxs cerramos con unas palabras breves de agradecimiento al grupo, al profesor/a y a los invitados.

Por qué esta evaluación y no otra: Es rápida (5–7 min para escribir), es útil para el proyecto de intervención, estas hojas son mi fuente primaria de evaluación del impacto del taller. Junto con los murales del Día 1, conforman mi material de análisis para la sección de Evaluación–Reflexión del proyecto.

Resumen ejecutivo de la planificación

Elemento	Detalles
Duración total	2 sesiones de más o menos 90 min c/u
Grupos	5 equipos de 6 integrantes, diseñados sociométricamente mediante la información recabada en las sesiones previas
Líderes como cofacilitadores	Mateo, Isabella, Regina, Sebas, Gael
Caso de atención especial	Iker: colocado en Equipo 4 con Sebas, alejado del subgrupo A
Actividades Día 1	Mini asamblea diagnóstica: video/presentación después el taller del Tetra Pak en clase, separación post receso, mural de compromisos y por último el tríptico
Actividades Día 2	Reencuadre, pláticas reptiles o mamíferos (30 min), plática insectos (25 min), reflexión integradora y evaluación de cierre
Materiales principales	Residuos simulados/reales, recipientes marcados, Tetrapak, hoja grande para murales, trípticos y hojas de evaluación
Recursos humanos externos	2 estudiantes de Ciencias Ambientales (FAPUR): 1 con experiencia en mamíferos y 1 en insectos polinizadores

Producto evaluación	de	Murales de compromisos (colectivo) + hojas de reflexión individual
--------------------------------	-----------	--

Conclusiones preliminares

Se puede llegar a la conclusión que se obtuvo en el taller preliminar en equipos con la elaboración de carteles, que lxs niñxs tienen una base en áreas que el sistema educativo ha implementado como lo es el área de Ciencias Naturales, así mismo hay cierta educación ambiental gracias a algunos de los medios de comunicación que frecuentan como lo son caricaturas o simplemente educación empírica obtenida en los hogares, a algunos de los niñxs se les inculca a “no tirar la basura en las calles”, sobre todo en el modelo educativo actual se promueve el no uso de plásticos para el consumo de los alimentos como recipientes, lxs niños a menudo si identifican que cosas son dañinas para el medio ambiente.

En ese sentido se pueden identificar: la tala inmoderada de árboles o falta de espacios verdes en la calle y en los hogares, el uso de recipientes desechables, son conscientes que hay una alteración del clima producido por el uso de combustibles y producto de las fábricas.

Muchos de los niños son conscientes que por su modo de vida no se pueden permitir tener un huerto en casa o no esta en sus manos el reclamo por la protección del medio ambiente, pero son conscientes de que con pequeños actos como: el uso moderado de agua, el no consumir alimentos “chatarra” que están asociados con la acumulación de plásticos y el cuidado de fauna como decisión personal pueden ayudar a mejorar el medio ambiente al menos en su entorno más inmediato, considero que mis objetivos justamente ayudarían a reforzar su conciencia ambiental con practicas a nivel micro.

También se pudo llegar a la conclusión de que si hay un interés real por acercarse e informarse por el cuidado de la fauna, hay una preocupación real por hacer conciencia ya no solo hacia ellos mismos sino hacia sus familiares y amigxs sobre el cuidado de la fauna, el trato digno a los animales y su importancia dentro de los ciclos ambientales, me llamo la atención como la mayoría de los niñxs buscan que los animales no sean estigmatizados, como las arañas, los perros o las ratas, sino que todo animal cumple una función en el planeta y creo que el taller puede ayudar a formar personas más consientes en el futuro.